

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Исмоилов Илхомжон Хурбоевич

Старший преподаватель кафедры госпитальной и клинической
стоматологии

Андижанский государственный медицинский институт
Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7018514>

ARTICLE INFO

Received: 16th August 2022

Accepted: 20th August 2022

Online: 24th August 2022

KEY WORDS

Коронка, мостовидными
протезами,
комбинированных
протезов,
внутрикорневой
фиксации.

ABSTRACT

Обеспечение высокой эстетичности конструкции возможно, как при лечении пациентов с дефектами твердых тканей зубов различной этиологии, так и с дефектами зубных рядов. Владение врачом техникой препарирования с уступом, наличие на стоматологическом рынке выбора керамических масс с разнообразной гаммой цветов, а также умение техника передать через керамическую облицовку цвет и прозрачность естественных зубов, создают эстетику в стоматологии.

Введение. Современные несъемные конструкции в клинической ортопедической стоматологии представлены литыми одиночными коронками, мостовидными протезами, условно съемными мостовидными протезами, а также коронками с различными видами аттачменов и балочной системой фиксации для комбинированных протезов. Обеспечение высокой эстетичности конструкции возможно, как при лечении пациентов с дефектами твердых тканей зубов различной этиологии, так и с дефектами зубных рядов. Владение врачом техникой препарирования с уступом, наличие на стоматологическом рынке выбора керамических масс с разнообразной гаммой цветов, а также умение техника передать через керамическую

облицовку цвет и прозрачность естественных зубов, создают эстетику в стоматологии.

Цель исследования. Повышение эффективности ортопедического лечения несъемными литыми конструкциями при укороченной клинической коронке опорных зубов путем научно обоснованного применения нового способа фиксации и устройства для крепления несъемного зубного протеза.

Материалы и методы исследования. Всего под наблюдением находилось 56 пациентов, в возрасте от 32 до 75 лет, среди которых было 26 мужчин и 30 женщин. Обследуемые были разделены на 3 группы, в зависимости от проводимого местного лечения.

Результаты исследования.

Разработана методика ортопедического лечения с использованием оригинальной конструкции «Устройство для крепления несъемных протезов на зубах», состоящей из втулки и винта, с заданными параметрами и целевым назначением для повышения ретенции несъемных литых протезов, фиксированных на зубах с низкой клинической коронкой.

Комплексом анатомо-морфометрических исследований установлена возможность использования устройства для крепления несъемных протезов на зубах, даны рекомендации по оптимальным параметрам фиксатора в молярах и премолярах верхней и нижней челюстей, разработаны показания к его применению.

Комплексом лабораторно-экспериментальных исследований выявлена прямая зависимость ретенции искусственной коронки от высоты клинической культи зуба, доказаны целесообразность, эффективность и улучшение степени ретенции до 82%, связанные с применением устройства для крепления несъемных протезов на зубах при протезировании литыми несъемными конструкциями на зубах с низкой клинической коронкой.

Комплексом клинических исследований в сроки наблюдений до 6 лет продемонстрирован стабильный результат протезирования несъемными литыми конструкциями на зубах с низкой клинической коронкой с помощью винтовой внутрикорневой

фиксации. Эффективность профилактики расцементировки в сроки 5-6 лет составила 100%.

Применение внутриканальных фиксаторов расширяет возможности использования опорных зубов с высотой коронки менее 5 мм при ортопедическом лечении несъемными конструкциями, повышает успех и гарантирует качество работы.

Вывод. Разработано устройство для крепления несъемного зубного протеза, позволяющее повысить ретенцию литых протезов на зубах с укороченной клинической коронкой в среднем на 82 %.

На основании проведенных анатомо-морфометрических и лабораторно-экспериментальных исследований определены оптимальные параметры «устройства» и разработаны рекомендации по его использованию в зубах с укороченной клинической коронкой в группе премоляров и моляров верхней и нижней челюстей.

В ходе выполнения поставленных задач усовершенствованы методики «подготовки зуба для протезирования», «получения оттиска зубного ряда», «изготовления литой коронки и ее фиксации» с применением «устройства».

Практическое внедрение и клиническая апробация в течение 6 лет убедительно доказали эффективность предложенного устройства и метода фиксации, как средства профилактики расцементировки несъемных протезов.

References:

1. Баум Л., Филипс Р.В., Лунд М.Р. Руководство по практической стоматологии: Пер. с англ. — М.: ОАО «Издательство Медицина», 2005. - 680 с.
2. Беер Р. Иллюстрированный справочник по эндодонтологии / Рудольф Беер, Михаэль А. Бауман, Андрей М. Киельбаса; Пер. с нем.; Под ред. Е.А.Волкова. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 240 с.
3. Бир Р. Эндодонтологии / Р.Бир, М.Бауманн, С.Ким. Пер. с англ. Под общ. ред. проф. Т.Ф.Виноградовой. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 368 с.
4. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С.Григорьян, А.И.Грудянов, Н.А.Рабухина, О.А.Фролова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2004. — 320 с.
5. Болезни полости рта / Под ред. Л.М. Лукиных. Н.Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2004. - 509 с.
6. Борисенко А.В. Кариес зубов: Практическое руководство. - К.: Книга плюс, 2000. - 344 с.
7. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.- М : Киша плюс, 2002. - 544с.
8. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. — М.: АО «Стоматология», 1999. - 176 с.
9. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение (пособие для врачей). — М.: АО «Стоматология», 1997. — 64 с.
10. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. - М.: Медицина, 1991. - 304 с.
11. Грудянов А.И. Пародонтология. Избранные лекции. — М.: ОАО «Стоматология», 1997.— 32 с.
12. Дубова М.А., Салова А.В., Хиора Ж.П. Расширение возможностей эстетической реставрации зубов. Нанокompозиты: Учебное пособие. - СПб., 2005. - 144 с.
13. Ефанов О.И., Дзанагова ТФ. Физиотерапия стоматологических заболеваний. — М.: Медицина, 1980. — 296 с.
14. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ / Под ред. проф. Е.В.Боровского, А.Л.Машкиллейсона. — М.: МЕДпресс, 2001. - 320 с.
15. Иванов В.С. Заболевания пародонта. — 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицинское информационное агентство, 1998. — 296 с. Литература 935
16. Иорданишвили А.К., Ковалевский А.М. Пульпиты: Учебное пособие. - СПб.: «Нормед-издат», 1999. - 88 с.
17. Иорданишвили А.К., Ковалевский А.М. Эндодонтическое лечение периодонтитов: Учебное пособие. — СПб.: «Нормед-издат», 2000. - 88 с.